

2 F259I, 4 I259F, 2 I259V, 1 V259I



- I
- F
- {FI}
- V

- Bathybatini
- Benthochromini
- Boulengerochromini
- Cyphotilapiini
- Cyprichromini
- Ectodini
- Eretmodini
- Gobiocichlini
- Haplochromini
- Heterotilapini
- Lamprologini
- Limnochromini
- Perissodini
- Serranochromini
- Steatocranini
- Tilapiini
- Trematocarini
- Tropheini

0 2 4 6 8 10 12

2 F259I, 4 I259F, 2 I259V, 1 V259I



- I
- F
- {FI}
- V

- Bathybatini
- Benthochromini
- Boulengerochromini
- Cyphotilapiini
- Cyprichromini
- Ectodini
- Eretmodini
- Gobiocichlini
- Haplochromini
- Heterotilapini
- Lamprologini
- Limnochromini
- Perissodini
- Serranochromini
- Steatocranini
- Tilapiini
- Trematocarini
- Tropheini

0 2 4 6 8 10 12

2 F259I, 4 I259F, 2 I259V, 1 V259I



0 2 4 6 8 10 12

2 F259I, 4 I259F, 2 I259V, 1 V259I



- I
- F
- {FI}
- V

- shallow
- intermediate
- deep
- NA

0 2 4 6 8 10 12